

Olga COSOVAN

dr., formatoare, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Deprinderile de muncă intelectuală și procesarea articolului lexicografic

CZU 37.091

Rezumat: Una dintre inovațiile Standardelor de competențe profesionale ale cadrelor didactice din învățământul general (primar și secundar) are în vizor responsabilitatea profesorului în a le forma elevilor deprinderi de muncă intelectuală. O acțiune de primă importanță în acest sens este documentarea din sursele adecvate, urmată de

procesarea informației. Documentarea din dicționare și enciclopedii depășește cadrul ariei curriculare "Limba și comunicare" și devine o deprindere transdisciplinară, alături de competența de selectare și triere a informației. Trama dezvoltării deprinderii respective începe prin cunoașterea dicționarelor, a specificului de organizare a articolelor și se încheie prin soluționarea problemelor: cum descifrăm sensul unui cuvânt, dacă acesta încă lipsește din dicționarele limbii române? Cum înțelegem un sens care încă nu a fost definit?

Cuvinte-cheie: standard, muncă intelectuală, articol lexicografic, procesare, tramă, soluționare a problemelor.

Abstract: One of the innovations of the Standards of Professional Competence for Teachers in General Education (Primary and Secondary) concerns the teacher's responsibility in developing the students' intellectual work skills. In this respect a crucial activity for the teachers is documentation from adequate sources and then the processing of the information. Documentation from dictionaries and encyclopedias goes beyond the Language and Communication curriculum area and becomes an interdisciplinary skill, along with information selection and sorting. The development of this skill starts with a knowledge and understanding of dictionaries, of the peculiarities of article organization, and ends with problem-solving: how do we decipher the meaning of a word not yet represented in Romanian dictionaries? How do we understand a meaning that has not yet been defined?

Keywords: standard, intellectual work, lexicographic article, processing, course, problem-solving.

Aplicarea Standardelor de competențe profesionale ale cadrelor didactice din învățământul general (primar și secundar) începând cu 01 septembrie 2025 este chemată să alinieze procedura de autoevaluare a profesorilor la practicile internaționale și să accentueze rolul unor aspecte semnificative trecute cu vederea anterior. Astfel,

Standard 1. Cadrul didactic cunoaște elevii și modul în care aceștia învață și relaționează se concretizează în 7 indicatori, printre care indicatorul 1.6 este unul inovator în raport cu variantele anterioare ale Standardelor (2015-2018): **formează la elevi deprinderi de muncă intelectuală**. Or, coerența întregului document ne permite să urmărim trei aspecte:

- cum se raportează acest indicator la alte standarde și – respectiv – la indicatori derivați din ele, creându-se un sistem cu deschidere spre transdisciplinaritate;
- cum se proiectează un traseu de succes al cadrului didactic, în raport cu acest indicator;
- cum activitatea eficientă a unui cadru didactic pune bazele competențelor pentru secolul al XXI-lea.

Conexiunea indicatorilor incluși în schema alăturată presupune conceptualizarea și realizarea unui demers didactic de calitate, care nu

ar fi posibil fără ca profesorul și elevii să nu aibă sau să nu-și valorifice deprinderile de muncă intelectuală. Iar acestea sunt necesare pentru învățarea autentică și semnificativă, crearea motivației pentru dezvoltare și, nu în ultimul rând, valorificarea oportunităților pe care le oferă tehnologiile digitale.

Descifrarea indicatorului 1.6. **Formează deprinderi de muncă intelectuală la elevi** arată perspectiva de creștere de la nivelul de începător la cel de expert:

Nivelul 1 de bază (minim obligatoriu)

- Componenta A: Demonstrează cunoașterea tehnicilor de formare a deprinderilor de muncă intelectuală.
- Componenta B: Aplică diverse metode și tehnici pentru formarea deprinderilor de muncă intelectuală.
- Oferă elevilor oportunități de muncă ghidată și independentă.

Nivelul 2 avansat

- Adaptează strategiile și resursele disponibile la nevoile de învățare ale elevilor.
- Dezvoltă la elevi responsabilitatea pentru propriul progres și pentru învățare.

Nivelul 3 expert

- Colaborează cu alte instituții interesate de dezvoltarea autonomiei elevilor.
- Elaborează resurse pentru susținerea învățării independente și a autonomiei elevilor în învățare.
- Prezintă colegilor practici în utilizarea acestor resurse.

Creșterea de la elementara cunoaștere a conceptului și a tehnicilor de muncă intelectuală pentru uz personal și profesional la aplicare, adaptare, dezvoltare a responsabilității, iar în consecință – la elaborarea resurselor este un traseu firesc, care poate fi parcurs prin experimentare la diferite materii, clase/vârste ale elevilor, subiecte etc. Acest traseu este inspirat din taxonomia lui Bloom și presupune cunoașterea tehnicilor la startul carierei pedagogice. Prin urmare, formarea inițială în domeniul științelor educației trebuie să le acorde atenție și să le rezerve loc pentru aplicare, iar studentul, viitor cadru didactic, urmează să le asimileze și să completeze repertoriul.

Activitatea eficientă a profesorului care în cunoștință de cauză, corect și creativ formează deprinderile de muncă intelectuală ale elevilor nu este una izolată de tot ce înseamnă proces educațional și finalitățile lui. Raportate la competențele-cheie stipulate în Codul Educației, deprinderile de muncă intelectuală asigură viabilitatea competenței de a învăța, a ști să înveți, iar în context de perspectivă aceste deprinderi sunt necesare pentru manifestarea pleneră a competențelor pentru secolul al XXI-lea, cum ar fi:

- selectarea/trierea informației;

- înțelegerea semnificațiilor;
- lucrul cu mass-media modernă;
- universalitatea abilităților și a gândirii etc.¹

În încercarea de a defini ce înseamnă tehnicile de muncă intelectuală și de a le prezenta într-un sistem coerent, menționăm că acestea se sprijină pe cele patru deprinderi integratoare în studiul limbilor: înțelegerea la auz, lectura, vorbirea, scrierea și vizează, în mare parte, operațiile intelectuale incluse în taxonomiile în uz, conjugate cu algoritmi de realizare a acestor operații și cu tehnici specifice de lectură, scriere și comunicare orală. Există o diferență firească între ceea ce se poate aplica la clasă ca tehnică de muncă intelectuală în ciclul primar și în cel liceal sau la facultate, dar la fiecare etapă de studiu și la fiecare materie predată este loc pentru asimilare, aplicare, rodare, ajustare și dezvoltare a respectivelor tehnici. [2]. Totodată, conceptul de *tehnici de lucru*, la clasă și în afara orelor, a intrat în uz și a câștigat popularitate în contextul proiectului *Lectură și scriere pentru dezvoltarea gândirii critice*, aplicat cu succes în sistemul educațional din Republica Moldova din 1998. [3] Acest inventar de tehnici s-a completat ulterior prin procedee preluate din cadrul altor proiecte și studii [4], precum și prin cele generate de creativitatea cadrelor didactice. Oricare ar fi tehnicile și oricât de poetic sau metaforic ar fi numite, este esențial ca ele să se înscrie organic în strategiile de formare a competențelor, să fie potrivite pentru disciplina predată și vârsta elevilor, dar, totodată, să aibă o asigurare temporală – în procesul proiectării, trebuie estimat corect timpul necesar pentru aplicare.

Una dintre tehnicile de muncă intelectuală, indispensabile elevului, dar și adultului contemporan, este **documentarea**. Din perspectiva unui profesor din învățământul general, elevul este întruna pus în fața necesității de documentare asupra unor cuvinte, expresii și sensuri ale acestora, fie că este vorba despre textele științifice din manuale, textele literare sau comunicarea cotidiană. O deprindere de muncă intelectuală este dezlegarea rapidă și corectă a sensului unui cuvânt – a unei îmbinări/sintagme etc., iar documentarea din surse lexicografice și enciclopedice, privită holistic, presupune un demers complet și independent sau unul complementar altor tehnici, dacă un anume tip de lectură sau analiză impune înțelegerea sensului unui cuvânt necunoscut anterior sau utilizat în alt context decât cel uzual. Indiferent de disciplinele predate, cadrul didactic trebuie să cultive deprinderea de a nu trece peste cuvinte sau sintagme neînțelese și să stimuleze descoperirea soluțiilor pe cont propriu. Firește, acest rezultat se poate obține doar prin exersare constantă, ghidată la început de profesor și explicitată de elev.

Strategia complexă de formare la elevi a deprinde-

¹ Aici ne referim la lista IFTF (The Institute for the Future) [5].

rilor de muncă intelectuală include:

- conștientizarea necesității de documentare;
- alegerea sursei;
- procesarea informației;
- formularea concluziei.

Conștientizarea necesității de documentare nu este un proces vizibil și încheiat. Este bine când elevul, în procesul lecturii sau audierii, se întreabă ce înseamnă un cuvânt sau o sintagmă, dar nu e bine dacă se oprește aici sau solicită o explicație orală, ad-hoc din partea profesorului sau a unui coleg (și mai rău este dacă ignoră, nu aude și nu vede cuvântul necunoscut). Asemenea explicații, oricât de corecte și construite în conformitate cu rigorile lexicografiei, rezolvă la moment problema, pe termen scurt, dar la următoarea ”întâlnire” cu acest cuvânt scena se va repeta. Or, anume aceasta se poate observa la lectura unor texte din manuale sau ediții de texte literare, condimentate cu istorisme, arhaisme, exotisme, etnografisme sau regionalisme: editorul explică succint ce înseamnă *genunchere* sau *pănură*, *paftale* sau *binîșel*, dar la următorul contact cu acest text elevii își vor aminti în cel mai fericit caz câmpul lexical sau domeniul de utilizare a cuvântului. Pentru că nu atât aceste segmente din lexicul limbii de instruire sunt în vizorul nostru, ne vom concentra atenția asupra neologismelor și termenilor care au șansa să intre în vocabularul activ al generației de elevi contemporani. Așadar, constatarea că nu cunoaștem un cuvânt (sau nu suntem siguri că presupunem corect ce sens are unitatea respectivă) impune o procedură elementară de documentare.

Alegerea sursei se subordonează unui traseu clar. Dicționarele explicative și cele enciclopedice, cu articole structurate diferit, expun, până la un anume punct, informația necesară. Este vizibil de la distanță cum s-au modificat, în ultimele 2 decenii, competențele de utilizare a dicționarelor de către elevi. Dicționarele-monumente, prezente într-un singur exemplar pe masa profesorului, au devenit accesibile în varianta electronică, ”la distanță de un click”. Schimbarea s-a produs nu din senin și nu fără participarea profesorilor. Pe de o parte, curriculumul la limba și literatura română 2010 includea în conținuturi în fiecare clasă un anume tip de dicționar monolingv, iar, pe de altă parte, dicționarele electronice s-au dovedit a fi mai accesibile decât sursele lor, dicționarele tipărite. Diversificarea sarcinilor din manuale, a probelor de evaluare și a produselor a cultivat implicit un algoritm de documentare. E adevărat că accesarea cu un click a articolelor pentru un cuvânt în zeci de dicționare este un premiu pe care timpul ni-l oferă; dar este o greșeală să credem că e suficient să ai acces la dicționar, să găsești cuvântul necesar și să citești explicația primului sens. Fără să delimitezi cu discernământ tipurile de dicționare și fără să te raportezi la anul ediției – DEX 09, NODEX, MDA 2 (2010) sau la variantele mai vechi

ale dicționarelor explicative: Scriban (Dicționarul limbii românești, August Scriban, Institutu de Arte Grafice *Presa Bună*, 1939), Șăineanu (Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a, Lazăr Șăineanu, Editura, 1929) rămâi nedumerit: între timp, unele cuvinte, cum e și firesc, au mai dezvoltat niște sensuri; nu înțelegi care dintre articolele celor 3 sau chiar 5 variante de dicționare ortografice afișate este valabil pentru norma actuală etc. Oricât de captivantă ar fi (și este, pe bună dreptate!) lectura dicționarelor, mai ales a celor explicative, tehnica documentării se aplică pentru soluționarea problemelor și pentru înțelegerea textului audiat sau citit. Pentru exersare, e bine ca elevilor să li se expună problema, să li se dea voie să descrie calea de căutare a informației necesare, iar după aplicare să explice cum au soluționat problema.

Procesarea informației dintr-un articol de dicționar impune identificarea și interpretarea rapidă, fără un item suplimentar, a termenilor uzuali din lingvistică, inclusiv – convenții din lexicografie. Aspectul grafic al articolului de dicționar sau de enciclopedie presupune anumite semne convenționale, evidențieri grafice, iar lectura cu voce a unui articol amplu se dovedește a fi o probă deloc simplă. Aici apar diverși termeni și abrevieri, cifre/numere, care își reclamă o explicație și ea nu trebuie să rămână la discreția profesorului, ci să se încadreze în manual. Un exemplu de substantiv polisemantic: **scară**, uzual, dar având și sensuri mai puțin utilizate astăzi și unele sensuri terminologice (pentru acestea elevul va citi articolul integral, nu pentru definirea primului sens, care, probabil, îi este cunoscut) impune comentarea convențiilor cel puțin la primele utilizări ale dicționarelor explicative [1, pp. 43-44]. Marcăm în acest articol preluat din DEX 09 tot ce merită atenție ca aspect grafic. Activitatea se va solda cu descoperirea interpretării specificului grafic: o vor face elevii ghidați de profesor.

SCĂRĂ, *scări*, s. f. **I. 1.** Obiect (de lemn, de fier, de frânghie etc.) alcătuit din două părți laterale lungi și paralele, unite prin piese paralele așezate transversal la distanțe egale și servind pentru a urca și a coborî la alt nivel. ◊ *Scară de piscică* = scară flexibilă formată din două parâme care susțin trepte de lemn, folosită în navigație. *Scara-piscicii* = spațiu alb format în textul cules în urma spațierilor neregulate. ◊ Expr. *Scara cerului*, se spune, în glumă, despre un om foarte înalt. ◊ Compus: (Bot.) *Scara-Domnului* = plantă erbacee din regiunea muntoasă cu flori albastre sau albe (*Polemonium coeruleum*). **2.** Element de construcție alcătuit dintr-un șir de trepte de lemn, marmură, piatră etc. (cu balustradă), servind pentru comunicarea între etaje, între o clădire și exteriorul ei etc.; (la pl.) trepte. ◊ *Scară rulantă* = scară cu trepte mobile montate pe o bandă rulantă; escalator.

◆ Treaptă sau șir de trepte la un vehicul, servind la urcare și la coborâre. **3.** Fiecare dintre cele două inele prinse de o parte și de alta a șeii, în care călărețul își sprijină piciorul. **II. 1.** Succesiune, șir, serie ordonată de elemente (mărimi, cifre etc.) așezate în ordine crescândă, descrescândă sau cronologică, servind la stabilirea valorii a ceva. ◇ *Scara ființelor* (sau *viețuitoarelor*) = șirul neîntrerupt al ființelor, organizate de la cele mai simple până la cele mai evolute. *Scara durtății* (sau *de durtitate*) = succesiunea progresivă a durtății celor zece minerale adoptate ca etalon al gradului de durtitate. *Scară muzicală* = succesiune a sunetelor muzicale, cuprinzând aproximativ opt octave. (Tel.) *Scară de gri* = scară (**II 1**) care reprezintă variația luminației în mai multe trepte între nivelul de alb și nivelul de negru, folosită pentru controlul și reglajul sistemelor de televiziune. ◆ (Înv.) Tablă de materii, index. ◆ Ierarhia condițiilor, a stărilor, a rangurilor sociale. ◆ Ierarhia manifestărilor și a valorilor morale și spirituale. **2.** Serie de diviziuni la unele aparate și instrumente (termometru, barometru etc.), formând o linie gradată, cu ajutorul căreia se face determinarea unei mărimi prin deplasarea unei părți mobile. **3.** Linie gradată care reproduce în mic unitățile de măsură și care servește la măsurarea distanțelor sau a cantităților cuprinse într-o hartă, într-un plan, într-un desen. ◆ Raport constant între dimensiunile reproduse pe o hartă, un desen etc. și cele reale. ◇ Loc. adj. și adv. *La scară* = într-un raport anumit și constant față de realitate. ◇ Expr. *A reduce la scară* = a reprezenta un obiect reducându-i dimensiunile, dar păstrând un raport constant al acestor dimensiuni față de realitate. **4.** (În expr.) *Pe (o) scară întinsă* (sau *largă*) = în măsură mare, în proporții mari. **5.** Fig. Măsură, proporție. – Lat. **scala** (cu unele sensuri după fr. *échelle*).

Pentru ca exercițiul de lectură să fie unul eficient, elevii trebuie să afle la momentul potrivit cum se sonorizează abrevierile termenilor, cum se aplică numerele pentru sensuri/omonime și care este interpretarea linguală a semnelor convenționale. Dacă se ignoră aceste aspecte, nici documentarea nu va corespunde scopului. În algoritmizarea sarcinilor de lucru, după lectura integrală a articolului, se încearcă variantele de soluționare a problemei, care a condus la documentare. Abia acum este momentul de formulare a concluziei.

Acesta este primul pas în formarea deprinderilor de muncă intelectuală. Pașii următori vor fi structurați pe două dimensiuni de aprofundare:

- confruntarea informațiilor din diferite surse;
- căutarea soluțiilor în lipsa clară a acestora.

Prezența mai multor dicționare explicative ale limbii române, fiecare având credibilitate academică, dar concepție și volum diferit(e), poate deruta un începător, care se miră de cantitatea de sensuri definite în MDA 2 (2010): pentru **scară**, de exemplu, sunt 68 de definiții, fiecare expresie sau cuvânt compus cu numărul și explicația proprie. Confruntarea informațiilor din articolele lexicografice ale aceluiași cuvânt în diferite dicționare explicative, de sinonime și enciclopedice conduce la identificarea soluției. Sunt cuvinte și/sau sensuri definite doar în unele dicționare, fie din considerente de perioadă când au fost elaborate, fie din cauza caracterului periferic al unor cuvinte și sensuri.

În încheiere: Evoluția lexicului unei limbi este un proces dinamic și orice dicționar rămâne cu un pas-doi în urma stării de facto. Ca să fie inclus în dicționare, cuvântul trebuie să fie rodat, acceptat de vorbitori, să se înscrie în structura gramaticală a limbii, subordonându-se paradigmelor existente. Pentru a-i descifra sensul, în această perioadă de incertitudine, utilizatorul cu deprinderi de muncă intelectuală va apela la dicționarele limbilor din care provine cuvântul, reluând etapele de alegere a sursei, procesare a informației și formulare a concluziei.

Deprinderea de documentare din sursele lexicografice nu se poate forma la o lecție, nici pe durata unei clase de gimnaziu. Ea va fi dezvoltată în fiecare clasă, la diferite discipline școlare, fără a forța nota, dar lucrându-se pe îndelete atunci când materialul lingvistic este relevant și generos.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cosovan O. et al. Modele de lucru cu terminologia științifică la etapa gimnazială pe ariile curriculare. Chișinău, 2021. 150 p. Pe: <http://dir.upsc.md:8080/xmlui/handle/123456789/2689>
2. Luca M. Manual de tehnici de muncă intelectuală. Brașov: Editura Universității *Transilvania*, 2017.
3. Temple Ch., Steele J.L., Meredith K.S. Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a gândirii critice. Ghidul IV. Supliment al revistei *Didactica Pro...*, nr. 8, 2003.
4. Yaiche F. *Grilles & methodes de recherche d'idees*. CIEP, 1995.
5. <https://www.iftf.org/projects/future-work-skills-2020>.